

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SALLY A. WONG, MBA

Assistant Professor III

Camiguin Polytechnic State College

wongsally276@gmail.com

“ANG KINABUHI SA TAWO”

Ang kinabuhi sa tawo
Sama sa usa ka binhi,
Kung atimanon pag-ayo
Moturok kini ug molambo.

Ug pag-abot sa husto nga panahon,
Ang binhi mamunga ug maghatag ug kinabuhi.
Ingon man usab ang tawo,
Magbilin ug pamunga sa gugma.

Apan sa katapusan, sama sa bunga nga mahulog,
Ang tawo usab molakaw, biyaan ang kalibutan.
Apan ang binhi nga iyang gibilin, magapadayon,
Mga buhat ug gugma, mahimong panulondon sa tanang panahon.